

Franz Zeilner

EVA JAEGGI (AUTORIN),

BUCHTITEL: UND WER THERAPIERT DIE THERAPEUTEN?

**KLETT-COTTA-VERLAG, ZWEITE AUFLAGE, STUTTGART
2002, ISBN 3-608-94027-8**

Rezension von Franz Zeilner

EVA JAEGGI (AUTORIN),

BUCHTITEL: UND WER THERAPIERT DIE THERAPEUTEN?

KLETT-COTTA-VERLAG, ZWEITE AUFLAGE, STUTTGART 2002,

ISBN 3-608-94027-8

REZENSION – FRANZ ZEILNER

Als Verhaltenstherapeutin und Psychoanalytikerin, aber auch als Expertin vieler anderer Therapierichtungen, kennt die Autorin Eva Jaeggi das Thema aus den Bereichen der Wissenschaft, aus ihrer Lehrtätigkeit und aus der Praxis sehr genau. Bereits in ihrer Einleitung des gegenständlichen Buches weist sie auch auf die Tücken des Berufes der Psychotherapeut/innen hin. Das inkludiert jedenfalls auch bereits die Frage, wie weit sind Psychotherapeut/innen auch ein Spiegelbild aller Probleme geworden, die sie von Berufs wegen nach bestem Wissen und Gewissen behandeln sollen. Die Autorin selbst schreibt auch, dass sie gerne Psychotherapeutin ist – aber in Maßen! Der Fokus des Buches ist primär auch nicht auf Patient/innen gerichtet, sondern auf die Therapeut/innen selbst.

Psychotherapeut/innen sind bereits vielfach auch selbstverschuldet oder unverschuldet in Kritik geraten. Dazu beigetragen haben auch die vielen Richtungen der Psychotherapie, die auch dazu neigen die eigene Schule zu favorisieren und sich manchmal im Vergleich zu anderen Schulen sehr überlegen fühlen. Als Grenzgängerin zwischen Forschung und Praxis hat die Autorin die Problematik dieses Berufes sehr genau mit der notwendigen Neugier und auch notwendiger kritischer Distanz untersucht. Nicht nur das Innenleben der Patient/innen ist von Relevanz, sondern auch jenes der Therapeut/innen die ihren eigenen Gefühlen und Regungen nicht nachgeben dürfen, sondern diese im Sinne der Patient/innen verwenden müssen. Vielfach werden Therapeut/innen hier auch überfordert und geraten dadurch auch in Probleme von denen aus Sicht der Autorin – die besonders die menschliche Seite der Psychotherapie in den Vordergrund stellt - der therapeutische Misserfolg ein sehr großes Problem sein kann. Selbstzweifel und Unsicherheit werden hier im Kontext der vielen Facetten des Berufsbildes sehr gut thematisiert. Jaeggi brachte es im Zuge ihrer Forschungen auch auf den Punkt „Wieder einmal wurde uns klar, wie wichtig es für Psychotherapeuten ist, sich ständig unter der Kontrolle von Kollegen zu befinden, sich auszutauschen und, so gut es geht, die notwendige Ehrlichkeit dabei walten zu lassen“. Diese Forderung leistet die Supervision, die in Kapitel 9 auch behandelt wird und von der Autorin

als Medium der Beruhigung bezeichnet wird. „Die Forschungslage ist dünn – ob und wie Supervision „wirkt“, darüber wissen wir so gut wie nichts“. Aus insgesamt fünfzehn Kapiteln, die auch die Entstehungsgeschichte des Buches umfassen, ist das Fazit: Ein allseits verkannter Beruf in dem die therapeutische Beziehung sowohl Herzstück als auch Stolperstein sein kann. Die reale Lebenswelt der Therapeut/innen kommt besonders auch im Kapitel „Feste feiern mit Psychotherapeuten“ zur Geltung. Es basiert auf vielen Untersuchungen, besonders auch auf Gesprächen, Interviews usw. Die Aufbereitung dieses Themas erfolgte aus besonders interessanten Perspektiven. Das folgende Kapitel „Macht und Machtmissbrauch“ behandelt nicht nur das Machtgefälle zwischen Therapeut/in und Patient/in, sondern fokussiert auch die verschiedenen Formen des möglichen Machtmissbrauchs. Die Autorin lässt es mit einem Satz von Sigmund Freud beginnen „Es ist unbestritten, daß die Analytiker in ihrer eigenen Persönlichkeit nicht durchwegs das Maß von psychischer Normalität erreicht haben, zu der sie ihre Patienten erziehen wollen. (Freud, 1937, „Die endliche und unendliche Analyse“). Besonders die vergangenen Erfahrungen Jaeggis als elektische Verhaltenstherapeutin, neue psychoanalytische Denkmuster und viele neue Erlebnisse im Zusammenhang mit ihrer Lehranalyse machen dieses Werk besonders fundiert und lassen auch Weitblick erkennen. Eva Jaeggi stellt in ihrem Buch sehr klar die sich immer wiederholenden Motive für die Berufswahl der Psychotherapeut/innen und auch Möglichkeiten und Gefahren dieses Berufes dar. Bei den Motiven für die Berufswahl steht als Ergebnis der Untersuchung vielfach weniger die Eignung sondern die Neigung im Vordergrund. Auszubildende bzw. Studierende sind hier oft auch von einer besonderen Euphorie getragen. Der Entschluss Psychotherapeut zu werden entsteht meistens plötzlich, unwiderstehlich und erfolgte vielfach durch einen Knick in der Lebensgeschichte. Die Realität des Berufsalltages der Psychotherapeut/innen, die ihren Patient/innen zu einem besseren Leben verhelfen sollen bzw. Hilfe zur Selbsthilfe leisten, führt dann aber auch häufig zur Desillusionierung.

Die Autorin Eva Jaeggi hat hier ein bedeutendes Werk für die Psychotherapie errichtet. Mit großem Fachwissen und in großer Offenheit beschreibt sie spezifische Eigenheiten der wissenschaftlich ausgebildeten Psychotherapeut/innen. Dieses Buch ist zur Aufnahme in die Literaturliste der Psychotherapiewissenschaft jedenfalls zu empfehlen. Es sollte besonders aber als Standardwerk im Psychotherapeutischen Propädeutikum allen Studierenden zur Kenntnis gebracht werden.

Mag. Franz Zeilner,

(19. Jänner 2014)

